

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO INFORMÁTICA EM EDUCAÇÃO

JOB TOLENTINO JUNIOR

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Trabalho de conclusão apresentado ao Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do curso de pós-graduação Lato Sensu “Informática em Educação”, para a obtenção do título de especialista em “Informática em Educação”.

Lavras/MG – Brasil

2002

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO INFORMÁTICA EM EDUCAÇÃO

CRIAÇÃO DE UMA HOMEPAGE VOLTADA AO ENSINO DE
HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

JOB TOLENTINO JUNIOR

JOB TOLENTINO JUNIOR

Trabalho de conclusão apresentado ao Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do curso de pós-graduação Lato Sensu “Informática em Educação”, para a obtenção do título de especialista em “Informática em Educação”.

Presidente: _____

Examinador: _____

Examinador: _____

Data: _____ / _____ / _____

Lavras/MG – Brasil

2002

Job Tolentino Junior

**Criação de uma Homepage voltada ao ensino de História da
Matemática**

Monografia apresentada ao departamento de Ciência de computação da Universidade Federal de Lavras como parte das exigências do curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Informática em Educação, para a obtenção do título de especialista em Informática em educação.

APROVADA em _____ de setembro de 2002

Prof. _____

Prof. _____

Prof. _____

UFLA - Remulo Maia Alves (orientador)

Lavras

Minas Gerais, Brasil

AGRADECIMENTOS

Pela discussão dos aspectos científicos sou grato a muitas pessoas queridas, amigos e colegas, dentre os quais Elizabeth Regina Zanuncio Ribeiro Lopes, Janaina M. Leite, Patrícia Poey, Rosivar M. Leite e Ursula Gertrud Küster

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS.....	4
RESUMO.....	5
1 INTRODUÇÃO	6
2 OBJETIVOS.....	12
3 REVISÃO DE LITERATURA.....	13
4 MATERIAL E METODOS.....	23
5 RESULTADO.....	25
6 CONCLUSÃO.....	34
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	36

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Tela <u>INDEX</u> da “homepage”	25
Figura 2: Primeiro nível de decisão.....	26
Figura 3: Segundo nível de decisão.....	27
Figura 4: Nível de personalidade.....	28
Figura 5: Nível de Período de tempo.....	29
Figura 6: Nível de Tema.....	30
Figura 7: Exemplos dentro do tema relatividade	31
Figura 8: Nível de Pais.....	32
Figura 9: Exemplo do armamento medieval associado ao estudo da estática	32
Figura 10: Página Isaac Newton.....	33

RESUMO

Neste trabalho será possível ver refletido o esforço de tornar um tema atraente para o aluno. A construção de um ambiente virtual, uma “homepage” em questão pode ser um estímulo a criatividade e ao interesse de alunos dos mais diferentes tipos.

Sendo assim, esta “homepage” se torna um meio de despertar o interesse em alunos que a princípio nunca seriam despertados para isto. O uso de recursos de multimídia são usados para isto, e uma programação visual adequada pode fazer muita diferença.

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Antes de abordarmos a criação propriamente dita, de uma “homepage” sobre história da matemática, faz-se necessário abordarmos alguns aspectos relevantes sobre a importância e a necessidade deste recurso, como instrumento acadêmico e as oportunidades oferecidas por este àqueles que se beneficiam com a possibilidade da formação à distância, bem como um breve comentário sobre noções gerais da história da matemática, e da história da criação de “homepage”, seu uso na educação, colocando assim a informática como um propulsor de grande relevância, do ensino à distância nos dias atuais.

Nos dias atuais, com a progressão da quantidade e da velocidade de aquisição de novos conhecimentos, poderia indagar-se qual a importância do aprendizado da história da matemática, por que não apreender somente seus conteúdos? Em que poderia ser útil este conhecimento para os futuros profissionais e para o público em geral? Não seria este conhecimento apenas acadêmico, com um cunho de pretensão elitismo científico? Esses questionamentos poderiam dar início a discussões filosóficas e teóricas bastante extensas, porém neste trabalho serão abordados apenas alguns aspectos destes tópicos.

Inicialmente é necessário esclarecer, que a importância de se conhecer a história de qualquer ciência, reside no fato, de que esta história nos remete também aos processos de descoberta e raciocínios

empregados para estas descobertas, bem como sua interligação com outros ramos da ciência que atualmente nos parece sem nenhuma conexão aparente.

Quando a Filosofia abrangia todo o conhecimento, tinham-se processos cognitivos diferentes dos processos que foram se desenvolvendo com as modificações ocorridas nos diversos campos do conhecimento. Ademais a quantidade de conhecimentos a serem adquiridos era bem mais extensa uma vez que as bases deste conhecimento ainda estavam para serem construídas.

Ao estudar estes processos, de construção e desenvolvimento dos diversos saberes, pode-se influenciar de maneira intensa a capacidade de compreensão, criação e aprendizado deste conhecimento por parte dos alunos.

Especificamente na matemática, pode-se citar com razoável precisão os marcos de cada descoberta, bem como suas implicações práticas para a sociedade não só contemporânea à descoberta como também para a sociedade atual. Mostrando também quais os embasamentos teóricos e metodológicos utilizados pelos matemáticos que criaram as bases de todo conhecimento matemático que temos nos dias atuais.

Ao estudar-se história da matemática, por exemplo, pode-se observar, que os primeiros matemáticos tinham uma capacidade de abstração bastante diferenciada da maioria de seus contemporâneos, o que fazia com que eles percebessem fenômenos que passavam despercebidos para a maioria das pessoas, e isto era necessário uma vez que conceitos estavam ainda por serem criados. Como se pode

então, nos dias atuais formar profissionais gabaritados nesta área não só para o “repasso” de conhecimentos, mas para a fomentação de pesquisa na área, se a grande maioria dos discentes não tem como habitual em seu dia-a-dia trabalhar com conceitos e pensamentos abstratos?

Somente com o estudo da história interpretada sob diversos aspectos: psicológico, filosófico, social, técnico entre outros é que se pode dar continuidade ao conhecimento, não só compreendendo o que foi criado, mas continuando o processo de criação de acordo com as necessidades atuais da sociedade.

Ao analisar a evolução do conhecimento matemático, desde seus primórdios até os nossos dias, constata-se a importância do contexto histórico na compreensão de alguns fatos atuais.

Souza (1995) analisa esta importância e discute a "crença muito forte no poder ilimitado da ciência e, em particular, nas estruturas matemáticas e nos sistemas lógicos.”

Hoje é muito claro no contexto educacional que a universalidade, a objetividade, a verificabilidade, a clareza e precisão das linguagens usadas na Matemática não garantem o relacionamento entre a sociedade e a Matemática, as linguagens da Matemática, mais especificamente a linguagem simbólica passa a ser encarada como uma linguagem exata e objetiva que satisfaz todas as características de uma linguagem no contexto da linguística.

A abstração e a análise de algumas estruturas matemáticas geram preocupações didáticas e impulsionam para um

caminho de busca de novas alternativas, novas técnicas e novas metodologias.

O entendimento da evolução do conhecimento matemático permite aos educadores produzir estratégias para facilitar a construção do conhecimento dos alunos. O contexto histórico é, portanto, uma fonte de inspiração.

Goulart (1998) discute a questão do porquê estudar a História da Matemática, salientando três pontos importantes. "Um pano de fundo histórico: *pode ser* ferramenta de ensino que ajuda o professor a alcançar o objetivo de ensinar pelo significado e compreensão; *pode ajudar* a ensinar matemática através do reconhecimento da dificuldade inerente a certos conceitos matemáticos (...); *pode ser* criadora de novas idéias."

Diante dessas colocações, a proposta didática para um curso em educação a distância não pode deixar de lado este referencial, que pode servir de ponto de partida para reflexões tanto por parte do professor, como por parte dos alunos.

Agora será feito um breve repasse de alguns marcos importantes da história da matemática, para que o objeto deste trabalho seja melhor ilustrado não só em seu conteúdo técnico, mas da sua relevância para o aprendizado da matemática, na forma de um veículo pedagógico à distância.

Para melhor ilustrar estes aspectos históricos e sua importância, pode-se destacar a questão das construções das pirâmides, onde apesar de parecer que elas foram construídas durante

todo o antigo Egito, estas foram construídas em sua maioria no período onde o Faraó Snephero e seus descendentes reinaram. Isto porque o conhecimento necessário para a construção das pirâmides foi dominado de tal maneira pelos membros desta dinastia, que após seu declínio, estes conhecimentos foram praticamente perdidos, fazendo com que apesar de toda tecnologia atual, não se construa pirâmides com a mesma precisão.

Outro fato significativo que a história nos mostra é que para a construção das pirâmides, não existia uma base teórica de referência, e sim uma criação de conceitos para cada situação, por exemplo: para construir uma pirâmide de 15 metros, os cálculos eram feitos exclusivamente para ela e ao construir uma de 20 metros os cálculos eram feitos como se não houvesse sido construído nada semelhante anteriormente.

Outro marco importante, para se compreender melhor a evolução da Matemática e seus conceitos, é Isaac Newton, que construiu todo um embasamento teórico/abstrato permitindo um desmembramento mais significativo entre a Física e Matemática. Isto só foi possível após este ter estudado todo o conhecimento já existente até sua época, e então partiu para construção de novos conceitos que até hoje são estudados e desenvolvidos no campo de conhecimento matemático.

Sobre história de Newton, não se pode deixar de ressaltar, que mais de 50% de tudo o que foi desenvolvido por ele, aconteceu em um período de férias, compreendidas entre os anos de 1665 a 1666,

embora grande parte de seus trabalhos, só tenham sido publicados anos depois.

Para iniciarmos o tema ensino à distância, faz-se necessário começarmos pela escrita, uma vez que ao surgir os primeiros escritos, na forma de objetos passíveis de serem transportados, permitiu que o conhecimento fosse levado a lugares remotos, fazendo com que um número cada vez maior de pessoas tivessem acesso a algum tipo de conhecimento.

Que são os livros, senão formas de perpetuar um conhecimento, mas também de que ele seja manuseado por um número maior de pessoas, que talvez não pudessem estar presentes em uma aula, palestra ou discussão científica? Quantos indivíduos apreendem o conhecimento no contato direto com os livros não sendo para isso necessário estar em um ambiente de sala de aula nem na presença de um orientador/professor?

Pode-se então afirmar que com o advento da escrita instituiu-se a primeira forma de levar o ensino para fora do ambiente acadêmico.

Ainda com a escrita tem-se a referência da comunicação por correspondência. O *correio*, foi um veículo de grande importância nos primórdios do ensino à distância.

CAPÍTULO 2

OBJETIVOS

Este trabalho tem por objetivo a construção de uma “homepage” que permita ao aluno se manter estimulado pelo estudo da Matemática sob ponto de vista histórico. Isto porque os conteúdos de uma obra são tão importantes quanto a forma como são apresentados e as ferramentas oferecidas ao leitor para facilitar a localização da informação desejada. Em um sistema de consulta interativa os conteúdos são desenvolvidos de maneira estruturada e compreensível para seus conteúdos e os diversos caminhos de acesso a eles.

CAPÍTULO 3

REVISÃO DE LITERATURA

Embora possa parecer uma novidade estimulada pelas novas tecnologias, o desenvolvimento da EAD (Ensino A Distância) tem aproximadamente 150 anos. A história registra que a primeira escola por correspondência, data de 1840: Faculdades por correspondência Sir Isaac Pitman, no Reino Unido (Trindade, 1997; Landim, 1998); vale destacar que estes primeiros cursos, tinham um caráter puramente aplicado, onde eram dados ao aluno, apenas instrumentos, para que este reproduzisse modelos operacionais para atividades puramente técnicas.

Os primeiros cursos superiores em EAD foram oferecidos na Universidade da África do Sul (UNISA) em 1946 (Trindade, 1997). Existe um longo período de desenvolvimento da EAD, com histórias de experiências de sucessos e de fracassos (Keegan, 1991), onde instituições desenvolvem programas de formação, qualificação e treinamento de recursos humanos em diferentes níveis de escolaridade.

A evolução da EAD foi classificada por Roberts (1996) em função das tecnologias de transmissão utilizadas como geração textual, geração analógica e geração digital. Classificação semelhante, realizada por Garrison (1985), leva em consideração as inovações tecnológicas utilizadas nas quatro gerações classificadas.

A primeira geração, caracterizada pelo ensino por correspondência e pelo professor como planejador e transmissor de informações, enviando material impresso via correio, tem seu período áureo até a década de 60.

O ensino que era levado de forma orientada, não tinha nenhum caráter teórico, o objetivo era ensinar uma atividade profissional de nível técnico, influenciando assim na atividade profissional do sujeito e de forma indireta na economia do país.

Na segunda geração, as tecnologias privilegiadas foram a televisão e o rádio. Neste período, por volta do final dos anos 60, houve uma maior preocupação com a produção e a geração de materiais instrucionais como um dos elementos de organização racional dos meios pedagógicos.

Com o avanço dos meios de comunicação, houve um incremento também no ensino a distância, assim como o rádio também foi uma importante fonte deste tipo de atividade pedagógica, onde através deste eram ministradas aulas de educação física, conhecimentos gerais, língua portuguesa entre outras.

Com o aparecimento da televisão, o ensino à distância teve um enorme crescimento, desde programas infantis com cunho pedagógico até os “telecursos”, bem como todo o aparato dos sistemas de reprodução, permitindo o repasse e o armazenamento de aula inteiras que poderiam ser acessadas por todo um grupo de indivíduos, isto sem falar em vídeos educativos que mostram desde o fundo do mar até noções primárias de astronomia, atualmente existem canais nas TVs por assinatura só com caráter educacional, no âmbito da cultura geral.

A terceira geração ou educação telemática é caracterizada pelo uso da informática, integrando telecomunicações com outros recursos educativos. Nesta geração, o modelo é centrado no aluno, na perspectiva de seu desempenho profissional e de sua capacidade de armazenar informações, como se a memória do aluno fosse semelhante à de um computador.

A partir dos anos 90, estamos vivendo a quarta geração da EAD, as escolas virtuais, onde os meios utilizados via computador como a *Internet*, a *Web*, as redes locais e a televisão visam a interatividade e a autonomia do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Nesse aspecto, o aluno é o agente principal da ação educativa (Garrison, 1985).

Fica claro então que o advento dos computadores, em especial os PCs trouxe para este tipo de ferramenta pedagógica, um avanço sem dados que o possa comparar com os sistemas anteriores, aulas virtuais, aulas em tempo real, vídeo conferências, banco de dados, pesquisa na internet, são só pequenos ícones que podemos citar entre as inúmeras formas de aquisição de informações que podemos ter com o uso adequado da informática.

Pode-se dizer que num primeiro momento, que a comunicação humana e, portanto, as primeiras formas de ensino utilizou-se somente os recursos da língua falada requerendo a presença dos interlocutores. Num segundo momento o homem passa a dispor da escrita para se comunicar. Apesar de ser uma comunicação unilateral, ela ganha em permanência.

Hoje os processos de comunicação são altamente dependentes dos computadores, com uma dinâmica bastante diferente dos momentos anteriores. Pode-se usar quase que simultaneamente os recursos da língua falada e escrita. Isto evidentemente traz um repensar constante no contexto educacional que utiliza no seu dia-a-dia, a linguagem científica e técnica.

A investigação científica e a especialização das diversas áreas do conhecimento exigem permanentemente uma adequação terminológica para designar com precisão os novos conceitos, processos e tecnologias. Surgem, assim, diversos tipos de linguagens com seus respectivos recursos e registros.

Apesar dos inúmeros benefícios que são bastantes conhecidos pela grande maioria da população, vale também destacar alguns perigos na utilização inadequada desta forma de instrumento de aquisição de informações. Primeiro há que se fazer uma distinção entre informação e conhecimento, a informática pode ser uma ferramenta de informação sem parâmetros de comparação com nenhuma outra, porém, para transformar informação em conhecimento, é necessário uma base bem formada de raciocínio lógico, capacidade de abstração e concentração, como em qualquer processo pedagógico que seja utilizado pelo ser humano, o que nenhuma forma de instrumento pedagógico pode dar 100% de segurança nos resultados.

A educação a distância é um fenômeno em expansão no mundo moderno (Garcia Aretio, 1993; Trindade, 1997). Cerca de 20 a 30 milhões de alunos estão aprendendo sob esta modalidade educativa.

Considerando dados de 1995, existem cerca de dez mega universidades no mundo, com capacidade para atender mais de 100 mil alunos cada uma.

Em geral, estas instituições vêm despertando interesse em seus governos, inclusive, naqueles que desenvolvem política de redução de *déficit* fiscal e contenção de gastos, em função de algumas potencialidades da EAD: possibilitar, a um grande contingente populacional, o acesso ao ensino superior de forma eficiente, eficaz, em permanente atualização do conhecimento produzido; efetivar custos mais reduzidos que em outras modalidades de educação e utilizar diferentes tecnologias de comunicação no processo de mediação pedagógica.

Outros setores da sociedade, como as empresas de telecomunicações e informática, vêm estabelecendo parcerias com as universidades e com os governos para desenvolver tecnologias que permitam atualização rápida do conhecimento e das informações produzidas (Sousa, 1996).

Michael Moore (1983) sugere mudanças profundas na concepção da EAD influenciado pela nova visão de educação, que passa a enfatizar o processo de aprendizagem na relação pedagógica, caracterizada pela procura do desenvolvimento da autonomia no aluno na busca e seleção de informações que visem atender suas necessidades.

Como ressalta Knowles (1980),

“a experiência de aprendizado de um adulto deve ser um processo de busca autodirigida, com os recursos do professor, dos alunos e os recursos materiais colocados à disposição dos alunos e não impostos a eles” (Knowles1980:13).

As habilidades e competências dos alunos não podem deixar de serem aproveitadas e valorizadas no processo de construção do conhecimento por parte destes.

“Na educação à distância, ao não haver contato direto entre educador e educando, requer-se que os conteúdos sejam tratados de um modo especial, isto é, tenham uma estrutura ou organização que os tornem passíveis de aprendizado à distância. Essa necessidade de tratamento especial exigida pela “distância” é o que valoriza o “modelo da instrução”, de modo que se torne um modo de tratar e estruturar os conteúdos para fazê-los assimiláveis. Na educação à distância, ao se colocar o aluno em contato com o “material estruturado”, ou seja, com os conteúdos organizados segundo seu planejamento, é como se, no texto, o material - e graças ao planejamento - o próprio professor estivesse presente.” (Cirigliano, 1983:19).

Esta afirmação de Cirigliano, ressalta a importância da elaboração correta de materiais a serem utilizados pelos alunos na EAD, tanto no que se refere a conteúdos, como as formas de utilização.

O aspecto de produção de “conhecimento” em massa, não pode deixar de ser citado, uma vez que o EAD, permite uma apropriação por parte de um tal número de indivíduos em relação a educação presencial, que seria impossível não pensa-la como forma industrial de ensino. Segundo Peters:

“O ensino/educação à distância é um método de transmitir conhecimentos, habilidades e atitudes, racionalizando, mediante a aplicação da divisão do trabalho e de princípios organizacionais, assim como o uso extensivo de meios técnicos, especialmente para o objetivo de reproduzir material de ensino de alta qualidade, o que torna possível instruir um grande número de alunos ao mesmo tempo e onde quer que vivam. É uma forma industrial de ensinar e aprender.”
(Peters, 1973:206).

Outro aspecto relevante do EAD é a quebra de padrões estereotipados por parte daqueles que ingressam no meio acadêmico principalmente nas Universidades, onde temos alunos muito mais preocupados com suas titulações e notas, do que com seu

aproveitamento real, fazendo com que cada vez mais o número de profissionais com pouco preparo aumente consideravelmente.

“O sistema deve facilitar a participação de todos os que querem aprender sem lhes impor os requisitos tradicionais de ingresso e sem que a obtenção de um título acadêmico ou qualquer outro certificado seja a única recompensa.

Com o objetivo de alcançar a flexibilidade que se requer para satisfazer a uma ampla gama de necessidades individuais, o sistema deveria permitir o emprego efetivo, a opção da mídia falada, televisiva, cinematográfica ou escrita como veículos de aprendizagem...

O sistema deve estar em condições de superar à distância entre o pessoal docente e os alunos, utilizando essa distância como elemento positivo para o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem.”.

Apesar do que foi abordado sobre os aspectos positivos da EAD, a educação a distância passa, atualmente, por um momento crítico na sua consolidação como processo alternativo da educação presencial convencional, desafiada a apresentar igual ou maior grau de qualidade e de confiabilidade para ser aceita e absorvida. Hoje, no país, observa-se uma crescente oferta de cursos a distância, a maioria

de caráter informal ou livre e apresentando alta volatilidade do alunado, com perigosos índices de evasão na faixa de 70% a 90%, determinando o fracasso usualmente detectado nesses programas.

Um dos principais fatores desse insucesso é uma errônea priorização das ferramentas tecnológicas, em detrimento do ferramental pedagógico, este sim, necessariamente prioritário no planejamento e implantação de cursos à distância mediados por computador.

Entretanto o que se observa no EAD mediado por computador (EADMC), os graus de evasão observados ficam na faixa de 5% a 12%. Isto se deve a metodologia, onde o projeto pedagógico é considerado prioritário, ficando o ferramental tecnológico como o suporte que o tornará viável.

O ferramental tecnológico utilizável pela Metodologia EDMC pode ser classificado em dois grupos principais, quais sejam, um para a geração de material didático e outro para interação entre participantes e informação/conhecimento, cada um deles subdividido em ferramentas básicas (de uso rotineiro) e avançadas (de uso complementar e especial). O ferramental tecnológico, de forma geral, pode ser assim caracterizado.

É importante que seja salientado, que o projeto pedagógico é uma ferramenta basilar para a compreensão da filosofia de criação e de oferecimento de qualquer curso ou disciplina. Ele se presta não só para a documentação do curso, mas também, e principalmente, para estabelecer as diretrizes de como devem ser elaboradas as aulas, os

trabalhos e as avaliações, bem como identificar os resultados a serem obtidos.

Tal como em qualquer curso, o sucesso de um curso oferecido à distância e mediado por computador, baseado na Metodologia EDMC, depende estrategicamente da identificação e priorização dos seus aspectos pedagógicos. Tais aspectos devem ser explicitados através de um projeto pedagógico elaborado, de acordo com o conteúdo a ser trabalhado, contexto histórico, objetivo a ser alcançado e público-alvo.

Apesar do grande potencial da tecnologia, a sua utilização como estratégia pedagógica é ainda escassa. Segundo Borba (1999), essa escassez se deve principalmente a dois fatores: início tardio da tecnologia no ensino e a falta de continuidade dos projetos voltados à aplicação da tecnologia no processo educacional, apesar disso põe-se afirmar que, experiências significativas têm sido realizadas a partir da aplicação da tecnologia no ensino de um modo geral e da Matemática em particular.

Os trabalhos relacionados com tecnologias inteligentes e adaptáveis à educação com base na web são exemplos do esforço que está sendo realizado no sentido de se utilizar o potencial tecnológico como apoio educacional.

CAPÍTULO 4

MATERIAL E MÉTODO

O ambiente de ensino a distância aqui construído, em forma de “Homepage”, foi inspirado em sua concepção, forma e objetivo em museus e bibliotecas contemporâneos, tais como Louvre, Deutsches Museum, Technorama, entre outros.

Neste estilo de organização de informação, é permitido que o aluno/usuário, em sua necessidade de obter uma informação específica de modo claro e objetivo, tenha a capacidade e as ferramentas necessárias para encontrar um determinado assunto através do tema, do período de tempo, da região, ou do personagem de seu interesse. Sendo possível desta forma não apenas obter a informação sobre a mecânica de desenvolvimento, de determinado cálculo, mas acima de tudo o contexto social, político, religioso existente em cada época específica da história. E em particular o período histórico em que o expoente matemático em questão viveu, e todas as influências, estímulos, e limitações as quais foi submetido.

A forma de “Homepage” foi escolhida por ser um formato de se organizar a informação na forma de banco de dados, e também por permitir utilizar múltiplos recursos, o que genericamente é denominado multimídia.

Os requisitos necessários para a montagem e confecção de “Homepage” foram o uso de um computador PC do tipo Pentium iii, com sistema operacional Windows 98, ou Me, dotado de recursos físicos tais como Modem, gravador de CD-ROM, scanner, placas de

som, e recursos de programas (“softwares”) tais como ambiente gráfico Corel, Microsoft Foto Editor, Paint Bruch, Front Page, processadores de texto tais como Bloco de notas, Wordpad e MSWord. Além da linguagem de programação utilizada ter sido o HTML versão 4 e 5.

A organização da “Homepage” prevê uma disposição (“layout”) em forma não seqüencial e não linear. A não linearidade permite uma grande flexibilidade de escolha de possíveis caminhos. Cada tela possui a informação necessária de forma mais otimizada, e o usuário poderá se deslocar através delas utilizando para isto os “hyperlinks”.

Sendo assim se o aluno estiver, por exemplo, interessado em uma determinada personalidade, tal como Sir Isaac Newton, ele poderá obter informações através da chave personalidade, através de um dos temas da matemática criados por ele (como por exemplo o calculo integral), ou mesmo pelo período de tempo ou pais que ele viveu. Cada chave de pesquisa possui por si só todas as referências bibliográficas a partir das quais a argumentação e fundamentação histórica pertinentes podem ser encontradas.

CAPÍTULO 5

RESULTADOS

O processo de pesquisa nesta “Homepage” consiste em uma seqüência de passos que devem ser seguidos para que a informação possa ser acessada.

Supondo que o aluno entra na “homepage”. O que ele encontra é uma tela de abertura com uma imagem centralizada que o convida a entrar.

Figura 1: Tela INDEX da “homepage”

Uma vez ultrapassada esta barreira, temos ao um primeiro nível de decisão.

Figura 2 – Primeiro nível de decisão

Entre as opções disponíveis temos: Introdução, Equipe de produção, Chaves temáticas.

A opção introdução leva o aluno a tomar consciência da importância de ter uma visão histórica da ciência. A equipe de produção mostra que são as pessoas que ajudaram a manter a “homepage”. A opção chave temática leva a um segundo nível de decisão.

Figura 3: Segundo nível de decisão

			Personalidades
	Período de Tempo		
		Tema	
Pais			
	Retornar		

Neste nível de decisão, podemos encontrar as seguintes chaves: Personalidades, Período de tempo, Tema, Pais e uma opção de retorno.

Estas chaves permitem que o usuário explore todo e qualquer assunto através de linhas de pesquisa complementares. Desta forma, por exemplo a teoria da relatividade pode ser explorada como um expoente científico de um período da história e não como um ato criativo de um gênio.

Se por outro lado a personalidade de Albert Einstein for o tema relevante, basta procurar pelo personagem histórico.

Figura 4 – Nível de personalidade

História da Matemática

Personalidades

Foram nomes expressivos os seguintes matemáticos:

- Adan Riese - ("Sec XV a XVI")
- Blaise Pascal - ("Sec XVII")
- Bombelli, R - ("Sec XVI")
- Descartes - ("Sec XVI a XVII")
- Galileo Galilei - ("Sec XVI a XVII")
- Gerard Mercator - ("Sec XVII")
- Gerônimo Cardano - ("Sec XVI")
- Gottfried Wilhelm Leibniz - ("Sec XVII")
- Sir Isaac Newton - ("Sec XVII")
- Joachim Reticus - ("Sec XVI")
- Johannes Kepler - ("Sec XVI a XVII")
- Johannes Werner - ("Sec XV a XVI")
- Leonardo da Vinci - ("Sec XV a XVI")

Personalidades

Foram nomes expressivos os seguintes matemáticos:

- Adan Riese - ("Sec XV a XVI")
- Blaise Pascal - ("Sec XVII")
- Bombelli, R - ("Sec XVI")
- Descartes - ("Sec XVI a XVII")
- Galileo Galilei - ("Sec XVI a XVII")
- Gerard Mercator - ("Sec XVII")
- Gerônimo Cardano - ("Sec XVI")
- Gottfried Wilhelm Leibniz - ("Sec XVII")
- Sir Isaac Newton - ("Sec XVII")
- Joachim Reticus - ("Sec XVI")
- Johannes Kepler - ("Sec XVI a XVII")
- Johannes Werner - ("Sec XV a XVI")
- Leonardo da Vinci - ("Sec XV a XVI")
- Luca Pacioli - ("Sec XV a XVI")
- Lungi Ferrari - ("Sec XVI")
- Maurolico - ("Sec XVI")

Figura 5 – Nível de Período de tempo

Neste nível de decisão o usuário pode selecionar o intervalo de tempo que desejar. O tempo em questão foi dividido em intervalos de quinhentos anos.

Figura 6 – Nível de Tema

Neste nível de decisão, a história é contada como uma seqüência de descobertas. Estas são organizadas em famílias, tal como teoria dos conjuntos, onde sub-assuntos podem ser discutidos.

As principais famílias são: origens, Integral, cálculo numérico, trigonometria, quádricas, binômio, gravitação, teoria das cores, projeção e perspectiva, Teoria da relatividade, teoria dos conjuntos, etc...

Se o assunto for teoria da relatividade podemos ter:

Figura 7 - Exemplos dentro do tema relatividade

Figura 8 – Nível de País

	Grecia		
			Egito
Italia			
		Arábia	
	França		

Neste nível de decisão temos a matemática como um diferencial estratégico no desenvolvimento de um povo. Desta forma, o bloco europeu teve seu período medieval em um período diferente do mundo árabe. E dentro do próprio bloco europeu, países diferentes atingiram patamares de desenvolvimento em épocas distintas.

Figura 9: Exemplo de armamento medieval associado ao estudo de estática

A partir deste nível, se escolhido o caminho da personalidade é possível acessar diretamente a biografia de Isaac Newton.

Figura 10 – Página Isaac Newton

Sir Isaac Newton
(1642 a 1727)

Deste modo, com variações, o aluno tem como acessar o assunto que lhe interessa. Basta escolher a chave mais adequada. Caso o aluno precise de mais informações ele encontra na própria página a bibliografia de referência.

CAPÍTULO 6

CONCLUSÃO

Com o advento da internet, mais especificamente a WWW (World Wide Web), o aluno teve acesso a um conjunto de informações muitas vezes maior que aquelas que até então ele poderia obter por meio de consultas a livros, revistas e periódicos.

Não obstante, este conjunto de informações muitas vezes faz mais por confundir aqueles que procuram um determinado assunto específico. Estas informações em sua maioria se resumem a um conjunto de dados dispostos de modo não didático. Logo a falta de motivação se torna uma constante em cursos não presenciais, onde o aluno necessita muito de autodisciplina, ou mesmo no caso de uma simples pesquisa.

Fazer com que esta informação se torne agradável, interessante, estimulante e ao mesmo tempo precisa e clara, é sem dúvida um grande desafio, principalmente, se o aluno, cliente final, possuir um perfil totalmente contrário ao estudo de determinado tema. Isto é o panorama dos cursos de ciências exatas, em particular, dos cursos de matemática.

Para a construção desta “homepage”, foi necessário um estudo da programação visual mais adequada, para que o aluno consiga permanecer estimulado. E evidentemente as fontes de informação devem ser as mais confiáveis possíveis.

Nesta “homepage”, o aluno pode acessar sua informação através de três vias, aqui chamadas chaves. A via temporal, a via regional, a via pessoal, e também a via temática, deste modo, a “homepage” funciona como uma grande biblioteca virtual temática. As cores escolhidas são complementares e não estimulantes e são dispostas sobre fundo negro. As referências estão dispostas em cada tela e pode ser acessada por um “link” específico.

Desta forma, o aluno consegue encontrar a carga suficiente de estímulo para manter o interesse pela História da matemática, ativo, sem atingir o nível da fadiga.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SOUZA, A.C.C. **História, Sentidos Matemáticos e construtores reflexivos Matemáticos: questões sobre educação matemática.** In: Zetetiké, ano 3, n. 3. Campinas, mar. 1995.

GOULART, L.J. **Como e por que estudar história da matemática.** In: Episteme, p.47-63, v.5, n.14. Tubarão/SC, mar/jun. 1998.

Trindade, 1997; Landim, 1998 LANDIM, C. M. M. P. F.,. **Educação à Distância: algumas considerações.** Rio de Janeiro: [s.n], 1997. 146p.)

Roberts (1996) Garrison (1985) GARRISON, D. R. (1989). **Understanding distance education.** Routledge. Londres

Sousa, 1996. [Sousa96] SOUSA, Eda C. B. M. **Panorama Internacional de Educação a Distância.** Revista Em Aberto. Ano 16, n. 70. Brasília, abr. , jun. de 1996.

Borba (1999) BORBA, M (1999 b) , **Lo que debemos llevar oara el siglo XXI: el caso de las funciones.** Revista de Didáctica de las Matemáticas, n. 22, pp. 45-54

SOUZA, Renata Silva; MENEZES, Crediné Silva de; SOUZA, Dalva Silva. **Inserção da informática na educação uma proposta baseada no processo de aprendizagem.** SBIE 2000, Maceió/Alagoas, p. 191-198, novembro, 2000.

PRATES, Maurício & LOYOLLA, Waldomiro. **A Aplicação em Cursos Formais da Metodologia EDMC (Educação a Distância Mediada por Computador),** In: Cadernos de Cultura (Revista do IMAE), Ano 1, V 1, N 1, Pag. 41 , 47, São Paulo, 2000

Prof. Dr. Waldomiro Loyolla FISP/PUC-Campinas Email: loyolla@fisp.br

Prof.Dr. Maurício Prates FISP/PUC-Campinas Email:
prates@fisp.br

Diva Marília Flemming, Dra.
UNISUL, Universidade do Sul de Santa Catarina Email:
flemming@iaccess.com.br

Elisa Flemming Luz, Msc.
UNISUL, Universidade do Sul de Santa Catarina Email:
efluz@matrix.com.br

Claudio Coelho, Msc.
UNISUL, Universidade do Sul de Santa Catarina
Email: coelho@fl.unisul.br

(Keegan, 1996) KEEGAN, D. **Foundations of Distance Education.**
Routledge. 3.ed. New York. 1996.

Saba (1997) **SABA, F.** Distance education: an introduction.
(<http://www.distance-educator.com>. 1999)

(Garcia Aretio, 1993 -GARCÍA AREÍTO, L.: **Rendimiento académico y abandono en la Educación Superior a Distancia.**
Madrid, 1996. ; Trindade, 1997)

Moore (1983) MOORE, D. S. (1993). **The Place of Video in New Styles of Teaching Statistics.** The American Statistician, Vol. 47, No 3, pp 172 , 176

Knowles (1980) KNOWLES, Malcolm et al. **The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development.**

5^a ed. Texas: Gulf Publishing Company - Houston, 1977.

(Cirigliano, 1983)

(Peters, 1973)

.”(McKenzie, R. Postgate e J. Schuphan 1979:19).

Boyer C. B. (1991) **A history of Mathematics**, John Wiley & Sons, Inc.